

El Efecto del Ruido de Fondo en la Comprensión del Habla en Aulas

ANAHI AYMA VARGAS

Universidad Técnica Privada Cosmos

anahiaymavargas123@gmail.com

0009-0009-2061-7335

DOI: 10.5281/zenodo.13958340

RESUMEN

El ruido de fondo que posee cada aula tiene un efecto importante en la comprensión del habla y el aprendizaje dentro del área estudiantil y de docentes. Este estudio analiza como distintas variedades de ruidos afectan la percepción auditiva, la inteligibilidad de la palabra y la comprensión del habla. Se evalúan características clave del sonido, como ser la intensidad del ruido, su fuente, y la acústica del recinto. Los resultados obtenidos sugieren que niveles altos de ruido interfieren con la capacidad de los estudiantes para aprender y se requiere la participación activa en clase, lo que afecta negativamente su rendimiento académico. Para ello se proponen medidas de control acústico, para atenuar el ruido de fondo y mejorar la calidad de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Ruido, acústica, inteligibilidad de la palabra.

INTRODUCCIÓN:

El ruido de fondo es un problema que se debe tratar, sobre todo en aulas de aprendizaje, donde afecta la calidad de comunicación entre estudiantes y docentes. La inteligibilidad de la palabra es crucial para el aprendizaje afectivo. Este estudio tiene como objetivo evaluar los efectos del ruido de fondo en la comprensión del habla en contextos educativos y proponer soluciones acústicas para mejorar el entorno de aprendizaje en las aulas.

METODOLOGÍA:

Para investigar el impacto de ruido de fondo en la comprensión del habla, se debe tener conocimiento de los tipos de ruido, incluidas las fuentes internas y externas que puede influir en el área de estudio, en este caso las aulas. Las fuentes externas, como el tráfico y la construcción, pueden ser más difíciles de controlar, mientras que las fuentes internas, como los sistemas de calefacción y ventilación, pueden atenuarse a través de un diseño acústico adecuado.(Ferreyra et al., 2019)

Hay estudios que han demostrado que los niveles de ruido por encima de 50 dB pueden afectar la comprensión del habla, como, por ejemplo, en un aula ruidosa, los estudiantes pueden tener mayor dificultad para aprender y entender lo que el docente quiere transmitir, entre los problemas mas importantes, puede producir, confusión, desconcentración, y aburrimiento, lo que reduce la capacidad de los estudiantes para concentrarse en sus actividades académicas.(Hidalgo et al., 2011)

La investigación indica que el efecto del ruido en la comprensión del habla es más pronunciado en estudiantes más jóvenes, quienes son más susceptibles a las distracciones acústicas. Los estudiantes con dificultades auditivas pueden enfrentar mayores problemas en aulas, ruidosas, por eso es sumamente importante la realización de aulas acústicamente tratadas.

Un ambiente acústico óptimo es muy importante para facilitar comprensión del habla. Las aulas deben ser diseñadas con parámetros acústicos, lo que incluye el uso de materiales absorbentes y a veces reflectantes, esto sobre todo para el control de la reverberación. El acondicionamiento acústico puede contribuir a una comunicación óptima entre el estudiante y el docente.

Por ello se recomienda implementar medidas un acondicionamiento acústico, esto quiere decir, implementar paneles acústicos, alfombras, cortinas, y aislamiento en las ventanas y en las puertas, lo que reduce la transmisión de sonido. Estas soluciones pueden minimizar de gran manera el ruido de fondo y ayudar a la inteligibilidad de la palabra.

En el diseño arquitectónico debe considerar la ubicación de las ventanas y las puertas, así como la distribución del espacio de docente y alumnos.

Un aula bien diseñada debe prevenir la entrada de ruidos externos reduciendo el eco y la reverberación, mejorando así la experiencia de aprendizaje. (Morales et al., 2012)

El ruido de fondo en la comprensión del habla tiene implicaciones significativas para el rendimiento académico de los estudiantes. Los niveles elevados de ruido pueden llevar a una disminución en la atención y la participación, la reverberación en un aula y en cualquier recinto puede ser medida con cálculos simples y sonómetros, los estándares para un aula no debería superar los 30 dB a máximo 50 dB. (Guidini et al., 2012)

Los docentes deben ser conscientes de como el ruido puede afectar el ambiente de aprendizaje y considerar la implementación de estrategias para atenuar el impacto. Donde las aulas estén ubicadas en áreas mas tranquilas, un ambiente que ayude a la comunicación clara.

La manera de manejar el ruido en un aula puede ser beneficiosa. La capacitación y el conocimiento puede proporcionarnos herramientas y estrategias para conocer y abordar los efectos del ruido de fondo en la comprensión del habla, así como técnicas de aislamiento y acondicionamiento pueden mejorarlas significativamente.

RESULTADOS

Los resultados sobre el efecto de ruido de fondo en la comprensión de habla en aulas, están basados en el análisis de estudios previos y conocimiento ya definidos en diferentes textos, con el fin de tener conocimiento de como disminuir el ruido de fondo sabiendo que el ruido no puede superar los 50 dB y si se superan, se entiende que las consecuencias causan mayor impacto en personas jóvenes y estudiantes con dificultades auditivas.

Con este tipo de análisis también se entiende que el ruido constante es más perjudicial que el ruido intermitente, y que para tener un desarrollo de aprendizaje satisfactorio se debe entender la relación directa que hay con la inteligibilidad de la palabra y por consecuencia con la rama de acústica, la cual es muy importante estudiarla.

DISCUSIÓN

Los resultados teóricos obtenidos del análisis coinciden con una amplia gama de investigaciones previas que se enfocan en un impacto negativo del ruido de fondo en la inteligibilidad de la palabra y el rendimiento académico de los estudiantes.

El conocimiento que hay, sobre los niveles de ruido superiores a 50 dB interfiere significativamente en la comprensión del habla, la cual resalta la necesidad de establecer un límite máximo como ruido aceptable en las aulas y por otra parte, también aplicar las recomendaciones de las OMS, que sugieren que los niveles de ruido en ambiente educativos no deben superar los 35 dB para garantizar las condiciones óptimas. En la práctica se puede observar una estrecha brecha con el conocimiento teórico, lo cual se da de manera natural por diferentes circunstancias, pero de todas maneras el conocimiento de la acústica es significativa para realizarlo de manera práctica.

CONCLUSIONES

El ruido de fondo en las aulas tiene un impacto significativo en la comprensión y el rendimiento académico de los estudiantes. Niveles a 50 dB dificultan la capacidad de los estudiantes para escuchar y procesar la información proporcionada por los docentes, afectando particularmente a los niños, jóvenes y personas con dificultades auditivas, para evitar el ruido de fondo se debe implementar estrategias de acondicionamiento acústico, como paneles absorbentes y sistemas de aislamiento, con lo cual se puede reducir el ruido y mejorar la inteligibilidad de la palabra, favoreciendo un entorno de aprendizaje más inclusivo y efectivo.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferreyra, S. P., Cravero, G. A., Longoni, H. C., López, J. F., Parada, M. F., & Díaz, M. S. (2019). Calidad Acústica de Aulas Universitarias: Análisis y Evaluación de Parámetros Acústicos de Recintos. *Revista Tecnología y Ciencia*, 35, 41–61. <https://doi.org/10.33414/rtyc.35.41-61.2019>
- Guidini, R. F., Bertoncetto, F., Zanchetta, S., Lúcia, M., & Dragone, S. (2012). Correlations between classroom environmental noise and teachers' voice Correlações entre ruído ambiental em sala de aula e voz do professor. En *Original Article Rev Soc Bras Fonoaudiol* (Vol. 17, Número 4).
- Hidalgo, J., Sommerhoff, J., & Rosas, C. (2011). *Elaboración de un corpus de logatomos fonéticamente balanceados para la evaluación de la inteligibilidad de la palabra en español* (Vol. 2).
- Morales, L. Á., Calabria Ordóñez, J., Cruzado, C. G. M., Luna Ramírez, S., Ortega Valle, A. D., & Valverde, G. M. (2012). *CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE AULAS. COMPARATIVA DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA INTELIGIBILIDAD.*